

1. †*Leptolumamia vetula*
2. †*Oligopseudamia iancurtisi*
3. †*Paralates chapelcornerensis*
4. †*Eleogobius gaudanti*
5. †*Lepidocottus aries*
6. †*Mataichthys bictenatus*
7. †*Simpsonigobius nerimanae*
8. †*Oniketia akihitoi*
9. †*Gobius jarosi*

